

REKTIFIKATSION KALONNALARAD AJRALGAN QOLDIQ MAZUTLARNI TOZALASH VA OLIH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH

assistenti X Asranov, talaba A.Sadilloev

Andijon mashinasozlik instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11242900

Annatsiya: Neftni qayta ishlash xolatlarida qurilmalardagi mazut maxsulotlarini yig'ilib qolishini oldini olish hamda ularni xisoblash ishlarini olib borish ishlarini yoritib berilgan. Rektifikatsiya jarayonining eng muxim ishlaridan distilyat hamda neftni fraksiyalarga ajratish usullari.

Kalit sozlari: Nef-gaz, Rektifikatsiya, distilyat, polimer, kerosin, tarelkalar, bug'-suyuqlik, texnologik jarayon, mazut,

Hozirgi vaqtda rektifikatsiya kimyoviy texnologiyaning turli sohalarida tobora ko'proq qo'llanilmoqda, bu yerda tarkibiy qismlarni sof shaklda ajratish juda muhim (organik sintez, izotoplar, polimerlar, yarim o'tkazgichlar va boshqa turli xil yuqori toza moddalarni ishlab chiqarishda) sanaladi. Bu qurilma yordamida neft gazni qayta ishlash jarayonlarida olib borilayotgan barcha neftni tozlash ularni tuzsizlantirish ham ishlab chiqarish uchun yaroqli xolatga keltirishda rektifikatsion qurilmalar juda katta ahamiyat kasb etadi.

Rektifikatsiya - bu bug'larning kondensatsiyasi paytida hosil bo'lgan suyuqlik bilan distillash paytida hosil bo'lgan bug'larning qarshi oqimdagi takroriy o'zaro ta'siri orqali amalga oshiriladigan uchuvchi komponentlarning bir hil aralashmasini ajratishning massa uzatish jarayoni. Suyuq aralashmani ajratish moddalarning turli uchuvchanligiga asoslanadi. Rektifikatsiya paytida dastlabki aralashma ikki qismga bo'linadi: distillat - past qaynaydigan komponent (LC) bilan boyitilgan aralashma va pastki qismlar - yuqori qaynaydigan komponent (HC) bilan boyitilgan aralashma xisoblanadi.

Asosiy apparat distillash ustuni bo'lib, unda distillangan suyuqlikning bug'lari pastdan ko'tariladi va suyuqlik bug'lar tomon oqadi, apparatning yuqori qismiga reflyuks shaklida beriladi. Rektifikatsiya jarayoni atmosfera bosimida ham, atmosferadan yuqori va past bosimlarda ham sodir bo'lishi mumkin. Rektifikatsiya vakuum ostida yuqori qaynaydigan suyuqlik aralashmalari ajratilishi kerak bo'lganda amalga oshiriladi. Yuqori bosim gzsimon holatda bo'lgan aralashmalarni past bosimda ajratish uchun ishlatiladi. Atmosfera bosimi suyuqliklar aralashmasini uning tarkibiy qismlariga ajratishda qo'llaniladi va hosil bo'lgan distillat va tubining tozaligi fazaviy aloqa yuzasi qanchalik rivojlanganligiga, qayta oqimga etkazib beriladigan reflyuks miqdoriga va distillash ustunining dizayniga bog'liq. Suyuq aralashmalarni rektifikatsiya yordamida ajratish kolonnali uskunalarda olib boriladi, bunda bug' va

suyuqlik fazalari o'rtasidagi uzluksiz va ko'p marotabalik kontakt yuz beradi. Bunday holatda fazalar o'rtasida modda almashinish yuz beradi.

Oddiy doimiy distillash ustuni umumiy jarayonni osonlashtirish uchun bir nechta komponentlarga ega. Ushbu to'rtta asosiy komponent.

➤ Suyuq va gaz fazasini ajratish amalga oshiriladigan ustun (boyitish va tozalash bo'limlarini o'z ichiga oladi).

➤ Reboiler (issiqlik almashtirgich), bu ajratish (distillash) jarayonini amalga oshirish uchun ustunlar kirish oзуqasini (suyuqlikni) qisman bug'lash uchun issiqlik energiyasini ta'minlaydi. Kirish oзуqasi oзуqa bug'ini hosil qilish uchun (bug'lanish orqali) oзуqa suyuqligi isitiladigan qayta qozonga kirishdan oldin, ustunning o'rtasiga va tozalash qismi orqali qurilmaga oqib tushadi. Bu oзуqa bug'i oзуqa komponentlarini ajratish jarayonini davom ettirish uchun konvektsiya orqali ustun bo'ylab harakatlanadi.

➤ Qayta oqim barabaniga kirishdan oldin ustunning yuqori qismidagi ajratilgan va boyitilgan oзуqa bug'ini sovutadigan va kondensatsiya qiluvchi kondensatoriga yuboriladi.

➤ Kondensatsiyalangan oзуqa bug'ini (suyuqlik sifatida) yig'uvchi va uni ikki oqimga bo'luvchi reflyuks barabani, 1. Distillash jarayoni chiqishi (distillat) va 2. Qayta oqim barabanlari qayta ishlangan suyuqlik (refluks), u qayta oziqlanadi. distillatni yanada boyitish va tozalash uchun ustunning yuqori qismiga yuboriladi.

1-rasm. Umumiy distillash ustunining asosiy komponentlari.

Ushbu jarayonni samaraliroq qilish uchun distillash ustunida odatda ustun ichida bir qator to'plangan tarelkalar mavjud. Bu tarelkalar suyuqlik bug' aloqa yuzasi maydonini oзуqa suyuqligi bug'lanish jarayoni samaradorligini yaxshilash uchun dumaloq teshiklari yoki gofirovka qilingan metall o'rاملarga ega. Ushbu turdagi

ustunlar fraksiyalash distillash ustuni deb ataladi va ustundagi turli darajadagi bir nechta komponentlarni (suyuqlik yoki gaz) olib tashlash hamda ajratish jarayonini amalga oshiradi.

2-rasm. Rektifikatsiyalsh jarayonida neft maxsulotlarni fraksiyalarga ajratish.

3-rasm. Naft qayta ishlashda suyuqlik va big' oqimining yo'llari.

Neft gaz sanoatida maxsulotlarni ajratish qurilmalarining deyarli barchasi suv va bug' yordamida ajratishga asoslangan. Bu jarayonlarni tadqiq qilinganida bizda quydagicha xolatlar yuzaga keldi.

4-rasm. Neftni maxsulotini distillashda berilgan parametrlar bo'yicha MatLab dasturidagi garfikasi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki neft maxsulotlarini tozalashda distilyatsi qilishda ularni fraksiyalarga ajratish juda ham murakkab jarayondir. Bu jarayonda distilyatsiyalanmagan neft qoldig'i rektifikatsion kalannaning ichida qolib ketishi mumkin. Uni oldini olish uchun qurilmaga yuborilgan bug' bosimini (P) o'zgartirmasdan ushlab turish juda ham zarurdir.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, rektifikatsion kalonalari juda ko'p jarayonlarda qo'llaniladi. Misol uchun; spirt, neft va boshqa jarayonlarda qo'llashimiz mumkin. Rektifikatsion kalonalari neft-gaz sohasida juda ko'p qo'llanilib kelinadi. Neft-gazni rektifikatsion kalonalari orqali rektifikatsiya qilish bugungi kunda juda rivojlangan va rivojlanib borayaotgan jarayon hisoblanadi. Biz neftni rektifikatsiya qilish orqali uning tarkibidan bir necha mahsulotlarni ajratib olishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N.R. Yusupbekov, D.P. Muxitdinov "Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari"
2. Zokirjon Salimov "Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va uskunalari"
3. N.R. Yusupbekov, H.S. Nurmuhamedov, S.G. Zokirov "Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalar"
4. <https://chemengvirtual.uwaterloo.ca>